

KICHİK BİZNES VA XUSUSIY TADBİRKORLIKNI RİVOJLANTIRISHNI EKONOMETRIK TADQIQ ETISHNING ZAMONAVIY USLUBIY TAHLILI

Asqarova Nargiza Ilhomxo'jaevna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti Qarshi filiali, o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8211198>

Ma'lumki, KBvaXT faoliyatini rivojlantirish muammolarini tadqiq etishda, faoliyat natijalariga, faoliyat turidan qa'tiy nazar ishlab chiqarish, mahsulotni realizatsiya qilish, rejalashtirish, tashkil etish, boshqarishda mavjud muammolarning bartaraf etilishida bog'liq elementlarning ta'sirini baholash, rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, barqarorlik shartlarini miqdoriy o'zgarishlar asosida o'rganish va istiqbolli parametrlarni aniqlash ekonometrik tadqiqotlar ahamiyatini, ijro mexanizmlarining samaradorligini ilmiy asoslashdagi rolini oshirmoqda.

KBvaXTni rivojlantirish bo'yicha bajarilayotgan ekonometrik tadqiqotlar faoliyat jarayonidagi qanday ichki va tashqi muammolarni yechimiga yo'naltirilgan bo'lishidan qa'tiy nazar ma'lum bir umumiy masalalar doirasida o'tkaziladi.

Mintaqaviy sharoitda KBvaXT faoliyatini rivojlantirishning tadqiqi yetarlicha murakkablik kasb etadi. Bunda mintaqadagi tarkibiy hududlarning o'zaro bog'liq bo'lmagan parametrik ko'rsatkichlarini tizimli o'rganishning imkoni bo'lmay qoladi. Shu sababli tadqiqot ob'ektining ichki bog'liqliklarini hosil qilishda, tarkibiy ob'ektlarning eng yaqin xossalari, xususiyatli jihatlari ko'ra guruhlash zaruriyati paydo bo'ladi. Boshqacha aytganda, rivojlanish darajasi bir-biriga yaqin, ya'ni bunda KBvaXT faoliyati bo'yicha ko'rsatkichlari o'zaro yaqin hududlar uchun umumiylik asosida bitta xulosa chiqarish mexanizmini ishlab chiqish yetarli bo'ladi. Bu mexanizm uslubiy jihatdan modellashtirish jarayonida yetarlicha qulayliklar yaratishi asoslangan jihatdir.

Mazkur yondoshuv ahamiyatining yuqori ekanligi Fransiyaning Monpele universiteti professori V.Shrisuvatchari[1]ning ilmiy tadqiqotlarida keltirib o'tilgan. Olimning ta'kidlashicha ko'pgina tadqiqot ob'ektlari o'zida subob'ektlarni mujassam etishi tadqiqot maydonini kattalashtirib yuboradi, bu esa umumiy ob'ekt to'g'risida yakuniy xulosa olishning imkoniyatini cheklab qo'yadi. Mazkur holatda ob'ekt tarkibiy qismi bo'yicha ma'lum me'zonlar asosida guruhlarni shakllantirish eng optimal yechim bo'lishi mumkin.

Modellashtirish jarayonida KBvaXT faoliyati mintaqaviy sharoitda tarkibiy hududlar bo'yicha tadqiq etilganda ikki jihatdan panel ma'lumotlarini qayta ishlash murakkabligi kelib chiqadi. Haqiqatan, birinchidan, KBvaXT faoliyati bo'yicha ko'rsatkichlar viloyat bo'yicha va viloyatning tarkibiy hududlari bo'yicha alohida qiymatga, ahamiyatga ega, ikkinchidan, KBvaXT faoliyati barcha iqtisodiyot tarmoqlarini qamrab oladi.

Mazkur holda Uord usuli yordamida klaterli tahlil o'tkazishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

KBvaXT faoliyatini innovatsion rivojlantirish bilan bog'liq tadqiqotlarda innovatsion omillar va ularning ishlab chiqarish hajmiga ta'sirini baholash juda muhim hisoblanadi. Bugungi kunda KBvaXTni rivojlantirishning innovatsion omillarini ilmiy tavsiflash muammolari mavjud bo'lib ilmiy manbalarda ularning tizimlashmagan shakllarini uchratish mumkin. Saratov texnika universiteti tadqiqotchisi L.Slavnetskova[2], Jidda universiteti professori

J.X.Muhammad[3], Kastilla-la-Mancha Universiteti tadqiqotchisi P.M.Garsiya-Villaverdi[4]lar ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni rivojlantirishda innovatsion omillarni ma'lum bir tarmoq yoki iqtisodiyot tarkibining rivojlantirish omili sifatida tizimlashtirish mumkin, boshqa holda ularni bitta tizimda ifoda etib bo'lmagligi haqida ilmiy xulosalarini bayon etishadi.

Bizninch qiyosiyot tizimida qaysi tarmoq yoki tarkibiy ob'ekt bo'lmasin, ishlab chiqarish bilan bog'liq faoliyatda innovatsion omil avvalo korxonaning ichki innovatsion ishlab chiqarish salohiyatidir.

Innovatsion ishlab chiqarish salohiyati KBvaXT faoliyatida tarmoqlar bo'yicha innovatsion ishlab chiqarish hajmi, yoki uning jami hajmdagi ulushi sifatida tanlanishi mumkin. Tadqiqotimizda, innovatsion ishlab chiqarish faoliyat natijasini, umumiy ishlab chiqarish hamda ishlab chiqarish va sotish harajatlari bilan bog'liklik xususiyatlarini aniqlash zarur deb hisoblaymiz. Bu KBvaXT faoliyatini rivojlantirishda qaysi turdagi xarajatlar bilan bog'liq jihatlarga ko'proq e'tibor qaratish kerakligi, innovatsion ishlab chiqarish faoliyati ishlab chiqarish yoki realizatsiyalash jarayonining qay birida katta rolga ega ekanligini baholash imkoniyatini yaratadi. Peloponnesa universiteti professori K.Suliotis[5]ning innovatsion ishlab chiqarishning ishlab chiqarish harajatlari bog'liq modellari bugungi kunda farmasevtika sanoatida KBvaXT faoliyati bilan bog'liq ko'pgina tadqiqotlarda qo'llanilmoqda. Bizningcha, innovatsion ishlab chiqarish, an'anaviy ishlab chiqarish, ishlab chiqarish va sotish harajatlarning bog'liqlik qonuniyatlarini tizimli tadqiq etish maqsadga muvofiqdir.

Mazkur bog'liqliklar asosida quyidagi ekonometrik modellarni ishlab chiqish tavsiya etiladi:

1-tur: KBvaXT tomonidan ishlab chiqarilgan jami sanoat mahsulotlari hajmining o'sish nisbati bo'yicha empirik modellar;

2-tur: KBvaXT innovatsion faoliyatida ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmining o'sish nisbati bo'yicha empirik modellar.

Ushbu modellar mohiyatan KBvaXTning sanoat tarmog'ida innovatsion faoliyati samaradorligini ishlab chiqarish shakli bo'yicha ishlab chiqarish va sotish harajatlarning nisbiy o'zgarishining ta'siriga ko'ra baholash imkoniyatini beradi. Bu orqali KBXTning sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish va mahsulotni realizatsiyalash jarayonida innovatsion faoliyatini rivojlantirish ahamiyatiga oydinlik kiritish mumkin.

KBvaXT faoliyatini innovatsion rivojlantirishni ekonometrik modellashtirishda quyidagi modellashtirish jarayonlari farqlanadi

1) KBvaXT korxonalari faoliyatining samaradorlik ko'rsatkichlarini boshqaruv-tashkiliy, moliyaviy, resurs omillariga bog'liq baholash modellarini tuzish jarayoni;

2) KBvaXT faoliyati bir yoki ikkita yondosh iqtisodiy sektorda tadqiqot ob'ekti sifatida tanlangan bo'lsa, tarmoqning iqtisodiy o'sishini KBvaXT rivoji bilan bog'lovchi modellarni qurish jarayoni;

3) KBvaXT faoliyati yaxlit hududning iqtisodiyoti tarkibi sifatida ob'ektlansa, KBvaXT ishlab chiqarishning tarmoqlarda ishlab chiqarish tarkibiy o'zgarishlariga bog'liq, tabaqalanish xarakteriga ega ko'rsatkichlarning YaHM ga yoki KBvaXT ning YaHMdagi ulushiga ta'sirini baholash, prognozlashtirishning tizimli modellarini ishlab chiqish jarayoni va boshqalar[6].

1-holatda tadqiqot ob'ekti o'ta individallashtirilgan variantda keltirilgan. Bu jarayonda modellashtirish baholash, tahlillash natijalari bilan umumiy xulosalar olishga xizmat qiladi.

Prognozlashtirish katta ahamiyat kasb etmaydi. Shuningdek, faqat qisqa muddatli rejalashtirish prognoz parametrlariga ehtiyoj mavjud bo'lishi mumkin.

2-holatda KBvaXT faoliyati asosiy emas balki tanlangan tarmoqni rivojlantirish fonida yordamchi vosita sifatida tadqiq etilishi mumkin. Bunda modellashtirish ko'lami tahlil, baholash bilan cheklanishi, modellashtirish natijalari, xulosalar tadqiqotning yakuniy xulosalarida aks ettirilmaydi. Prognoz parametrlari natijaviy omilning ekzogeni bo'yicha hisoblanishi mumkin.

3-holatda KBvaXT faoliyati asosiy ob'ekt hisoblanadi. Barcha turdagi modellashtirish jarayoni yuz berishi mumkin.

KBvaXT faoliyatini innovatsion rivojlantirish mexanizmlarini shakllantirishda, mavjud rag'batlantirish tizimini faollashtirishda turli muddatli prognoz parametrlarini ishlab chiqish zaruriyati vujudga keladi. Mavjud tadqiqotlarda KBvaXT faoliyatini rivojlantirish dorasida prognozlashtirish usullarida ayrim cheklovlar borligi ta'kidlanadi. Masalan, "erkinlashtirish jarayonlarining joriy etilishiga qarab O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishi ikki xil variantda prognoz qilish mumkin: joriy tendensiyalar saqlanib qolishini hisobga olgan holda hamda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishi uchun qulay makroiqtisodiy shart-sharoitlar yaratilishini ko'zda tutgan holda" manbasida prognozlash variantlarini cheklov asosida ta'kidlash mavjud. Mana shu o'rinda ekonometrik tadqiqotlarning yana bir ustuvor jihatlari nomoyon bo'ladi.

References:

1. Srisuwatchari et al. Hypersensitivity reactions to iodinated radiocontrast media: Cluster analysis reveals distinct clinical phenotypes. World Allergy Organization Journal (2022);
2. L. Li et al. Exploring household natural gas consumption patterns and their influencing factors: An integrated clustering and econometric method. Energy 224 (2021) 120194;
3. Lyudmila Slavnetskova et al. Formation of innovative transport and logistics systems as a factor of the EAEU member countries sustainable development Transportation Research Procedia 63 (2022) 2086–2093;
4. M.H.O. Jaouadi. Investigating the influence of big data analytics capabilities and human resource factors in achieving supply chain innovativeness. Computers & Industrial Engineering 168 (2022) 108055;
5. Асқарова Н.И. Кичик бизнес ва хусусий тadbirkorlikни инновацион ривожлантиришнинг имитацион модели// "Хоразм Маъmun академияси ахборотномаси" илмий-амалий журнал. – Хива, 2023. – № 2. 65-67 б. (08.00.00; №21)
6. Асқарова Н.И. Оценка инновационного развития малого бизнеса и частного предпринимательства на основе эконометрических моделей// journal of Economy and entrepreneurship, Vol. 16, Nom. 9.814-818c (08.00.00; №29)